

DOI: 10.5281/zenodo.13824116

SUICÍDIO ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA E A TRAJETÓRIA PSÍQUICA DO DESLUMBRAMENTO À DESUMANIZAÇÃO

Thainá Santos Martins¹, Emanuely Vieira Hartlieb¹, Hermes Ferreira Da Costa¹, Jéssica Sumie Nakamura López¹, Matheus Felipe De Oliveira¹, Fernando Meneguini².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil

INTRODUÇÃO: O suicídio é uma das principais causas de morte do mundo, sendo a segunda maior causa entre os jovens. Em relação aos estudantes de medicina, as taxas são mais altas comparado à população, levando a reflexão sobre o sofrimento psíquico e a formação de médicos tecnicistas ao invés de humanistas. **OBJETIVOS:** O presente estudo teve como objetivo investigar razões para a prevalência do suicídio entre estudantes de medicina e fatores em comuns que culminam no perecimento da saúde mental desse grupo. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa, cuja pesquisa foi realizada na base de dados PubMed e SciELO utilizando-se os descritores: “suicide” AND “medical students” AND “mental health” AND “depression”, aplicando-se o filtro para os últimos 20 anos, em língua portuguesa, inglesa e espanhola, obtendo 27 resultados para análise. **RESULTADOS:** Comprovadamente, o risco de suicídio entre os alunos de medicina é mais alto, existindo prevalência, quase obrigatória, de sintomas de depressão e ansiedade. Dentre os resultados encontrou-se prevalência maior entre mulheres e alunos dos ciclos pré-clínico e internato, com pico de sintomas segundo e quarto ano. Alguns fatores preditivos para o suicídio foram reprovações, estresse crônico, perfeccionismo, histórico de suicídio na família, diagnóstico de transtorno mental prévio, experiência traumática prévia, morar sozinho, distanciamento dos professores, sono precário, pouco lazer e consumo de substâncias psicoativas. Entre suicidas é referido aumento de indecisão/desorganização, pensamentos de abandonar o curso e dificuldades financeiras. A defesa inconsciente do sofrimento psíquico ocorre através dos mecanismos do ego, respectivamente: negação, projeção, formação reativa e identificação em excesso. **CONCLUSÃO:** Para reduzir o coeficiente de suicídio nesse grupo é preciso compreender sua personalidade, educar docentes sobre seu papel na formação, oferecer auxílio psicoterápico e mudanças no currículo. Ademais, deve-se oferecer aquisição de conhecimentos e treinamento de habilidades psicológicas para prevenir o suicídio.

Palavras-chave: Estudante de medicina; Saúde mental; Suicídio.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.